

Mengatasi Covid-19 dengan Manajemen Perubahan

WISNEL

*Dosen Senior dan Staf Peneliti Studio
Manajemen Teknik Industri Universitas Andalas*

COVID-19 menjadi momok yang menakutkan di seluruh dunia karena sejak Januari 2000 hingga Agustus 2021 telah menjangkiti kumulatif 203 juta orang lebih dengan kematian kumulatif mencapai lebih 4,3 juta orang lebih di seluruh dunia. Laju persentase kematian di sebagian besar negara-negara termasuk Indonesia memperlihatkan tren menaik, kecuali beberapa negara seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan yang tren persentase kematiannya menurun. Meskipun persentase kematian karena Covid-19 di Indonesia termasuk kecil dan sekelas dengan India serta Malaysia, namun sejak Juni hingga Agustus 2021 rate ini meningkat tajam dibandingkan Singapura, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan bahkan India. Dampak dari pandemi Covid-19 ini menyebabkan kontraksi perekonomian global dan mengakibatkan tidak kurang 195 juta orang akan mengalami kehilangan pekerjaan dan antara 420 sampai 580 juta orang jatuh pada jurang kemiskinan. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana menghadapi momok Covid-19 ini dengan manajemen perubahan agar kematian akibat Covid-19 ini dapat diturunkan bahkan dihilangkan dan ekonomi tetap bertumbuh sehingga pengangguran dan kemiskinan tidak meningkat?

Manajemen perubahan merupakan kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk menjawab pertanyaan diatas. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi dalam manajemen perubahan agar sukses mencapai tujuan (*objective-driven need*) atau menghadapi krisis/malapetaka (*crisis-driven need*) seperti pandemi Covid-19 ini. Pendek kata, pemimpin yang tidak memiliki kompetensi melakukan perubahan pada saat menghadapi krisis adalah fenomena umum di Indonesia. Jika saja keadaan normal 'as usual' mungkin pemimpin tanpa kapasitas kepemimpinan tidak masalah karena sistem normal bisa berjalan secara 'auto-pilot'. Namun dalam keadaan krisis seperti pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemimpin yang demikian akan menggiring bangsa dan negara Indonesia kejurang kehancuran masif.

Kegagalan penangan Covid-19 di Indonesia seperti telah menjadi bukti bahwa jajaran pimpinan daerah hingga pusat tidak serius atau tidak kompeten menangannya. Namun, ada ba-

nyak bukti penyebab lain yang mungkin lebih besar yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) alias tidak amanah. Salah satu contohnya adalah kasus besar yang menimpa kementerian terkait baru-baru ini. Karena ranah ini sangat kompleks dan sudah menahun jauh sebelum krisis Covid-19 terjadi maka tidak dibahas dalam tulisan ini. Jadi, kita akan menukikkan pandangan pada bagaimana menangani krisis Covid-19 dengan kompetensi manajemen perubahan yang seharusnya dimiliki oleh jajaran pimpinan daerah hingga nasional agar krisis dapat diatasi dan dampaknya dapat diminimalkan.

Langkah awal dalam manajemen perubahan ini adalah 'perencanaan perubahan' yang diawali dengan identifikasi perubahan yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis penyebaran Covid-19 dan kontraksi ekonomi yang berberdampak sama yaitu pada kematian yang masif. Fokus rencana ini tidak boleh bias sedikitpun oleh kepentingan bisnis, politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini berlaku bagi siapapun baik dari kalangan pemerintahan ataupun swasta yang ikut berpartisipasi. Jika ada sanksi bagi pelanggaran maka harus berlaku sama bagi siapapun tanpa pandang bulu. Setelah fokus rencana perubahan ditetapkan, selanjutnya diuraikan menjadi seperangkat aturan interaksi 'darurat sosial' masyarakat dan prosedur teknis pencegahan serta pengobatan yang sistematis dan melibatkan seluruh komponen bangsa hingga akar rumput. Dimana, perangkat aturan dan teknis ini juga mencakup skenario perpindahan orang dan barang antar daerah dan antar negara karena sangat berpengaruh pada kesuksesan mengatasi krisis. Agar fokus rencana dapat terlaksana dengan efektif, maka perlu ketegasan motif bahwa penanganan krisis tidak boleh diboncengi oleh kepentingan bisnis, politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena semua itu akan melencengkan penerapan fokus rencana dan kepercayaan masyarakat turun sehingga kerja sama antar pihak jadi terganggu. Selain ketegasan motif, perlu juga kedisiplinan dalam pelaksanaan detail rencana agar semua pihak saling memahami. Namun, jika dicampur adukkan dengan politik misalkan seperti yang

menimpa tokoh nasional keagamaan yang dipertontonkan baru-baru ini, maka hancurlah kredibilitas penegakan kedisiplinan. Contoh kasus lainnya adalah sehingga masuknya orang asing pada saat 'lock down' nasional dengan segala dalih, dapat mengacaukan persepsi dan asumsi sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sirna.

Ada prinsip dalam manajemen yaitu "gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan" dan kegagalan adalah fakta yang terjadi terkait penanganan krisis Covid-19 di Indonesia. Namun, kegagalan dalam perencanaan bisa juga disebabkan karena 'gagal fokus' yang berujung pada sikap acuh pada krisis. Sebagai contoh adanya kepala daerah yang menganggap penanganan pandemi Covid-19 terpisah dari pertumbuhan ekonomi yang terbukti ketika salah satu lembaga yang menyelenggarakan fungsi inti dalam penanganan Covid-19 di daerahnya kehabisan dana, ia berkelit dengan menggiring masalah ke 'ranah pribadi' bukan keranah 'pimpinan' yang ia perbuatkan dulu di pemilu. Jika fokus dan bertanggung jawab penuh menanganai Covid-19, maka tidak layak sedikitpun membiarkan lembaga proses inti penanganan Covid-19 ini meminta donasi kepada masyarakat secara langsung. Dia dengan segala kapasitas dan relasi yang dimilikinya harus berada di garda depan meskipun untuk mencari donatur jika diperlukan, tanpa sedikitpun berkelit dan bertindak sekedar pelepas tanya. Dengan singkat kata, gagal fokus juga dapat menyebabkan tidak adanya rencana menghadapi krisis yang sistematis, terukur, dan kredibel yang menyatu padukan seluruh pihak secara sinergis. Tanpa kesatu paduan yang sinergis, upaya mengatasi krisis hanya akan berujung pada keputusan-keputusan seluruh pihak dan kegagalan seperti yang tengah kita rasakan.

Setelah rencana perubahan dibuat, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan rencana secara konsisten dan disiplin tinggi. Selama pelaksanaan tidak boleh muncul motif-motif lain seperti bisnis, politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme terkait penanganan krisis. Kesampingkan seluruh motif-motif yang dapat meruntuhkan kepercayaan dan menyebarkan kega-

luan di tengah-tengah masyarakat. Jika dalam penerapan rencana ini dibutuhkan subsidi, maka pemerintah wajib memenuhinya demi menjalankan amanat undang-undang melindungi rakyat Indonesia meskipun harus berhutang atau menggalang donasi. Selama rakyat percaya kepada pemerintah dengan rencana dan penerapan penanganan krisis, maka rakyat dengan rela menerima kebijakan, aturan, sanksi, dan berpartisipasi menyukseskan bahkan berdonasi. Jika sinergi semua pihak tidak bisa diraih karena berbagai motif yang mencampuri penanganan krisis, maka penanganan krisis akan berjalan tidak efektif dan berujung pada kegagalan.

Selama pelaksanaan perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan apakah pelaksanaan berjalan sesuai prosedur (SOP) dan capaian hasil sesuai yang ditargetkan (*key performances dan result indicators*). Hasil evaluasi ini selanjutnya digunakan sebagai masukan (*feedback*) untuk perbaikan rencana atau pelaksanaan jika ternyata bermasalah dalam penerapan dan capaian kinerja dibawah harapan. Namun jika sebaliknya, maka rencana dan pelaksanaan dapat dilanjutkan atau ditingkatkan untuk meraih target yang lebih tinggi.

Demikianlah seharusnya krisis pandemi Covid-19 ini diatasi dengan kompetensi manajemen perubahan. Tanpa manajemen perubahan, maka upaya mengatasi pandemi Covid-19 ini ibarat ayam sembelihan yang meronta kiri dan kanan tanpa arah dan tidak berguna. Dengan kata lain, semua aksi mengatasi pandemi Covid-19 dengan hanya mengandalkan teknis pemeriksaan dengan segala bentuknya dan vaksinasi dengan segala mereknya hanya akan menjadi aksi-aksi tak berguna menanganai krisis. Apalagi jika penanganan krisis ini disusupi motif-motif lain seperti bisnis, politik, dan KKN yang menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas masyarakat. Sehingga partisipasi dan sinergi semua pihak dalam menanganai krisis jadi terganggu. Jika segala macam tes dan vaksin adalah teknis (*hard system*), maka manajemen perubahan adalah software (*soft system*). Jadi, mengatasi krisis pandemi covid 19 dengan hanya mengandalkan teknis (*hard*) yang baik dan mengabaikan manajemen perubahan (*soft*) yang baik bagaikan 'komputer canggih' tanpa 'operating system', menjadi upaya yang tidak efektif kalau tidak bisa dibalang sia-sia. (*)